

A Tabela 1 apresenta as bases de dados e os sites específicos utilizados na busca na Literatura Branca e na Literatura Cinza, respectivamente. A primeira coluna da Tabela lista o nome da base de dados e site específico, a segunda coluna classifica o tipo de literatura relacionada à cada base de dados. Por fim, na terceira coluna é apresentado o endereço eletrônico de cada base de dados e site específico utilizado.

Tabela 1. Bases de dados utilizadas nas buscas pela literatura.

Bases de Dados/Sites	Literatura	Endereço Eletrônico
ACM Digital Library	Branca	dl.acm.org
Cochrane Library	Branca	www.cochranelibrary.com
IEEE Explore	Branca	www.ieee.org
PMC	Branca	www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
PubMed.gov	Branca	www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Science Direct	Branca	www.sciencedirect.com
Scopus	Branca	www.scopus.com
SpringerLink	Branca	www.springer.com
Web of Knowledge	Branca	www.webofKnowledge.com
App Store	Cinza	www.apple.com/br/app-store
Google Play Store	Cinza	www.play.google.com
mHealth	Cinza	www.mhealth-hub.org
My Health Apps	Cinza	www.myhealthapps.net